

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Escrita de Poemas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

Ferramenta da Terapia Narrativa: Escrita de Poemas

I. Conformática

Definologia: A escrita de poemas é uma ferramenta da Terapia Narrativa que encoraja o paciente a expressar suas emoções e experiências por meio da poesia, proporcionando uma forma criativa e simbólica de abordar questões emocionais e promover o autoconhecimento.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Narrativa; Escrita Terapêutica; Expressão Criativa.

Etimologia: O termo "poema" provém do latim "poema", que significa "obra poética". "Escrita"

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
deriva do latim "scriptura", relacionado com "ato de escrever".

Sinonimologia: 01. Escrita poética terapêutica; 02. Poesia terapêutica.

Neologia: A expressão "escrita de poemas" constitui um neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: A escrita de poemas mobiliza pensamentos de introspecção, criatividade e autorreflexão, possibilitando ao paciente explorar suas emoções de forma simbólica e metafórica.

Fatologia: A escrita de poemas na terapia narrativa consiste em convidar o paciente a expressar suas emoções, experiências e significados por meio da criação poética. O terapeuta pode propor temas ou promover a livre expressão do paciente, incentivando-o a utilizar metáforas, imagens e ritmos para transmitir suas vivências de maneira mais profunda e pessoal. Essa prática terapêutica permite ao paciente entrar em contato com aspectos mais sutis de sua vida emocional e promover uma maior compreensão de si mesmo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A escrita de poemas pode ser combinada com outras técnicas terapêuticas, como a escrita automática, o diário terapêutico e a arte-terapia, ampliando as possibilidades de expressão criativa e autorreflexiva do paciente.

Principiologia: A escrita de poemas está alinhada com os princípios fundamentais da Terapia Narrativa, especialmente os de coconstrução de significados, valorização da expressão individual e respeito à autenticidade emocional.

Tecnologia: A escrita de poemas pode ser realizada em sessões individuais ou em grupo, sendo conduzida de forma presencial ou online, e adaptada de acordo com as preferências e necessidades do paciente e do terapeuta.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta narrativo especializado em conduzir a escrita de poemas; o paciente sensível e criativo.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: Um exemplo de escrita de poemas na terapia narrativa é quando o terapeuta convida o paciente a escrever um poema sobre uma experiência emocional significativa, incentivando-o a explorar suas emoções de forma poética e simbólica.

Culturologia: A escrita de poemas reflete valores de autenticidade, criatividade e expressão individual presentes na abordagem narrativa, contribuindo para a promoção do autoconhecimento e o desenvolvimento emocional do paciente.

VI. Acabativa

Remissologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Narrativa", "Escrita Terapêutica" e "Expressão Criativa" na Enciclopédia da Conscienciologia.

A escrita de poemas é uma ferramenta valiosa da Terapia Narrativa, que permite ao paciente expressar suas emoções e experiências por meio da poesia, promovendo uma maior compreensão de si mesmo e o desenvolvimento emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia